

LOS MUNICIPIOS: HISTORIA, CONSAGRACIÓN, ELEMENTOS: SU CREACIÓN, DEFINICIÓN DE LÍMITES, FUSIÓN, CATEGORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN¹

Jose Manuel Jaramillo Zapata²

RESUMEN. Este texto tiene como propósito abordar la entidad territorial denominada «municipio», la cual es una expresión de la descentralización territorial estudiada en sesiones anteriores por parte del Centro de Estudios de Derecho Administrativo —CEDA—. Para tal efecto, en el presente texto se aborda: i) la historia de los municipios y su consagración en la Constitución de 1991, y ii) el municipio como entidad territorial y sus elementos. El estudio de los elementos del municipio permite abordar características normativas como lo son la creación, la definición de límites intermunicipales, la fusión de dos o más municipios, la categorización municipal, y la financiación municipal.

Introducción

En Colombia, al igual que en los países latinoamericanos, los municipios provienen de la tradición española, específicamente de la institución suprema de la pirámide del régimen político y social adoptado por la Corona española: la ciudad, la cual fue instituida para manejar y administrar los dominios de la Corona en ultramar³. Este fue el núcleo poblacional más completo y autónomo, sin embargo, dependiente directo del rey —supremo juez, legislador y gobernante— quien buscaba centralizar el poder y limitar los derechos de la alta nobleza como los privilegios otorgados a las ciudades⁴.

No es objeto del presente ensayo hacer un análisis del municipio desde los albores, es decir, desde el periodo colonial, *se quiere darle énfasis a esta institución en épocas más recientes*. Sin embargo, si debe quedar establecido que su origen se encuentra allí, y que, por lo tanto, durante el periodo colonial los españoles

¹ Este ensayo, escrito para la sesión del 19 de julio de 2025, hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del *Grupo de Estudio de Derecho Público* adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación de la Profesora-Asesora Aura Sofia Palacio Gómez, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo— sino también para beneficio de toda la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la *Estructura de la Administración pública*, dirigida por los profesores del CEDA.

² Auxiliar de Investigación del *Grupo de Estudio de Derecho Público*, Nivel I, adscrito al *Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-*.

³ GAMBA LADINO, Julio César. Colombia el Régimen Municipal. En: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. p. 147-148. «En la cabeza de la pirámide que para tal efecto se formó se encontraba la institución suprema: la ciudad, considerada por muchos historiadores como la expresión de la organización conocida hoy como municipio» (*Ibid.*).

⁴ *Ibid.*

fundaron numerosas poblaciones en el territorio de lo que hoy es Colombia⁵. La formación de pueblos y aldeas se hizo en comarcas autosuficientes que formaron economías autárquicas, dando como consecuencia numerosas diferencias regionales⁶. Durante este periodo el municipio tenía como autoridad suprema el *ayuntamiento* o *cabildo*, el cual era una especie de cuerpo colegiado encargado de administrar la ciudad en todos los aspectos propios de su vida social⁷. Tenía diversos funcionarios, los cuales celebraban con cierta periodicidad una junta, integrada, entre otros, por el alférez real, los alcaldes, los regidores, y el alguacil mayor⁸.

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el territorio de la Nueva Granada ya se advertía una fuerte tendencia municipalista, como consecuencia del proceso de debilitamiento que venía sufriendo la Corona⁹. España venía dejando a los municipios más apartados y recónditos en el olvido, generando en las poblaciones sentimientos de contestación y desobediencia frente a la monarquía, «que culminaron con la formación en torno a los cabildos de grupos insurrectos que se constituyeron en el origen de los grupos independentistas»¹⁰.

⁵ HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto. Organización Territorial de Colombia. Doscientos años en búsqueda de un modelo. En: Congreso Internacional de Derecho Administrativo (3: 28-29-30, Mayo: Santa Marta). Serie Documentos de Trabajo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C, 2015. p. 1. «El delta del río Magdalena en la costa Caribe y las tres ramificaciones en que se abren los Andes colombiano concentraron el mayor número de municipios. Así se fijó el patrón de ocupación característico del país hasta nuestros días, que concentra población la tercera parte del territorio. Y por tanto, también, el patrón de ausencia relativa de población y debilidad institucional que distingue a dos tercios de la geográfica nacional» (*Ibid.*).

⁶ La Corona Española buscó la forma de administrar esta diversidad de territorios, primero con el virreinato de la nueva granada, pero debe señalarse que éste no fue el único, sino que, para la independencia existían cuatro grandes virreinos «Para administrar estos territorios se constituyó el virreinato de la Nueva Granada en 1717, con capital en la ciudad de Santa Fe, sede de la Real Audiencia, en el corazón de los Andes» *Ibid.*, p. 2.

⁷ HERRERA LLANOS, Wilson. Régimen municipal en Colombia. Continuación del tema sobre Organización Territorial. En: Revista de Derecho. Septiembre, 2002. no. 18. p. 217

⁸ HERNÁNDEZ BECERRA. Op. Cit., p. 2. Si bien estos eran los funcionarios que con mayor periodicidad concurrían a la junta, no eran los únicos. Al respecto puede decirse que «entre sus miembros principales se destacan los *regidores*, representantes de la comunidad ante los altos poderes; los *alcaldes*, que eran funcionarios encargados más de aspectos judiciales que administrativos; los *alférez*, cargo de dignidad real para ocupar un escaño en los cabildos y representar a la corona; el *alguacil*, especie de policía mayor encargado de materializar las decisiones judiciales, el *mayordomo* o tesorero y el *procurador* del cabildo, que era una especie de personero». «[...] además de los mencionados, otros funcionarios de menor importancia y poder son los *escribanos* y los *oficiales menores* [...]» (HERRERA LLANOS. Op. Cit., p. 217).

⁹ ROBLEDO SILVA, Paula. La autonomía municipal en Colombia. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2010. p. 196.

¹⁰ *Ibid.*

Desde 1810 en adelante, los cabildos de las ciudades de la Nueva Granada declararon su independencia de la Corona española, al principio de una forma tímida, pero luego de forma más agresiva¹¹. Desde el 20 de julio de 1810 —fecha de la independencia—, el panorama político fue cambiando de forma paulatina, «[...] se buscaba la formación de un Estado independiente de la Corona española; sin embargo, las luchas entre centralistas y federalistas no permitieron que dicho proceso se llevara a cabo de forma pacífica y, sin duda, retrasaron el logro de resultados sólidos»¹².

La consecuencia material de esto fueron declaraciones de independencia propias de cada provincia, y por lo tanto, constituciones propias. Algunas de las provincias conservaron las tendencias centralistas del régimen colonial, y otras, en cambio, establecieron figuras e instituciones descentralizadoras¹³. Durante este periodo de tiempo, los municipios jugaron un papel en función de la provincia a la cual pertenecían, de forma que existían algunos con fuerte autonomía, y otros con total inexistencia de la misma.

Esto terminó en 1821, fecha en la cual se logró expedir por primera vez una Constitución nacional. A partir de este momento en adelante, la suerte e historia de los municipios en Colombia se ha dado en función del periodo de tiempo al cual se haga referencia. El primer acápite del presente ensayo busca dar una visión general del papel de los municipios, a partir del establecimiento de los diversos periodos de tiempo constitucionales para concluir con la consagración de los mismos en la Constitución actual. Luego de esto, se busca analizar el municipio como entidad territorial con base en los elementos del mismo —territorio, población, aparato de gobierno-administración—, los cuales darán la posibilidad de categorizar elementos como: i) creación, límites, agregación y segregación de los territorios municipales, ii) categorización municipal, y iii) financiación de los municipios.

1. Historia de los municipios y su consagración en la Constitución de 1991

La historia de los municipios en Colombia es la historia de sus constituciones. La organización territorial colombiana, y con ello la suerte de los municipios ha experimentado diversas formas, dependiendo del periodo al cual se haga referencia. El régimen territorial colombiano puede dividirse en cuatro (4) grandes periodos: i) triunfo del centralismo —primera mitad del siglo XIX—, ii) triunfo y caída del

¹¹ GAMBA LADINO. Op. Cit., p. 155. «Las provincias toman esta decisión por cuenta y riesgo de cada una: Santa Fe de Bogotá, Cartagena, Tunja, Mompós, Antioquia —entre otras— declaran su independencia y nombran juntas de gobierno, dejan constancia de un acta solemne y proceden a expedir sus propias Constituciones».

¹² ROBLEDO SILVA. Op. Cit., p. 196.

¹³ Ibid. p. 196-197.

federalismo —segunda mitad del siglo XIX—, iii) Constitución de 1886 —desde 1886 hasta 1991—, y iv) la actual Constitución de 1991. No es objeto del presente ensayo abordar con profundidad una a una las constituciones, sin embargo, si se señalarán los aspectos básicos que permiten observar la figura de los municipios en cada periodo constitucional, a fin de aterrizar en la actual constitución y la consagración que allí se hace del municipio.

Ya se ha señalado que desde la independencia hasta la primera Constitución nacional los municipios tenían papeles diversos en función de la provincia a la cual pertenecían. Este será nuestro punto de partida. Una vez establecida la Constitución de 1821, inaugurando así el triunfo del centralismo se dio paso al primer gran periodo del régimen territorial colombiano. Este periodo que aborda las Constituciones de 1821, 1830, 1832 y 1843 se caracteriza por abogar un modelo unitario de Estado haciendo uso de un excesivo centralismo¹⁴. El grado de autonomía de los niveles locales de gobierno¹⁵ era prácticamente nulo y su administración se encontraba jerárquicamente subordinada a los niveles intermedio, los cuales, a su vez, estaban jerarquizados bajo el Presidente de la República. En últimas, los niveles locales de gobierno, durante la primera mitad del siglo XIX se encontraban subordinados al Presidente. Paula Robledo Silva, al señalar la organización territorial bajo la Constitución de 1843 —la cual está dentro del periodo general que aquí se ha señalado— manifiesta que:

«La situación de los municipios y las provincias bajo este régimen constitucional fue bastante penosa, se les negaron sus libertades y la autonomía quedó prácticamente eliminada. Así lo comenta VILLAR BORDA, quien afirma que “Muchas localidades languidecían, no sólo por efecto del sistema autoritario, sino por falta de recursos, agravada por los estragos de la guerra de independencia y los de las guerras civiles que pupularon desde los días iniciales de la formación de la nueva nacionalidad”»¹⁶ (cursivas fuera del texto).

En últimas, los niveles de autonomía que habían sido adquiridos por las municipalidades durante la independencia se vieron destruidos bajo las Constituciones centralistas¹⁷, de forma tal que todo ese sentimiento libertario que se proyectó en los primeros ordenamientos constitucionales de algunas provincias «[fue] infortunadamente extinguido por fuerzas externas a los intereses municipales en las Cartas de 1821, 1830, 1832 y 1843»¹⁸.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Entiéndase por niveles locales de gobierno: Cantones, Parroquias, Municipios e incluso provincias.

¹⁶ ROBLEDOSILVA. Op. Cit., p. 198.

¹⁷ HERRERA LLANOS. Op. Cit., p. 219.

¹⁸ SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Bases Constitucionales del Régimen Municipal. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 1993. p. 57. «Con la

Años después, el 3 de junio de 1848 se aprobó la Ley Orgánica de la Administración y Régimen Municipal¹⁹, la cual tiene una clara influencia del sistema de organización revolucionario napoleónico, ya que, en ella se adopta el principio del *pouvoir municipal* extendido en todo el mundo y que a partir de este momento se convertiría en la base para alcanzar la autonomía que las provincias buscaban²⁰. Es importante señalar esta ley en la historia de los municipios, ya que con ella se realiza un claro avance en el camino de la autonomía territorial:

«En primer término, se observa cómo el régimen municipal abarca tres entidades territoriales distintas sin que el municipio aparezca aún como protagonista. En segundo lugar, la ley reconoce autonomía a dichas entidades en el marco del Estado unitario, en la medida en que admite una especie de separación deslinde entre el gobierno y la administración propios de las entidades territoriales; pero, al mismo tiempo, ordena un sometimiento al régimen político de la Nación. Igualmente, la ley reviste importancia desde el punto de vista orgánico en la medida en que prevé la existencia de órganos de gobierno para dichas entidades territoriales, distintos de aquellos que gobiernan los intereses de la Nación»²¹.

A partir de 1848 la concepción municipalista comienza a tomar fuerza y a orientar los principios del liberalismo «radical», pensando en la necesidad de garantizar autonomía política, administrativa, y financiera a los entes municipales. Este es el inicio de una serie de tendencias descentralizadoras que años más adelante serían objeto de rango constitucional, ya que a mediados del siglo XIX se dio un giro hacia la autonomía de las regiones como consecuencia de las constituciones nacionales de 1853, 1858, y 1863. Las ideas federalistas son acogidas por primera vez en la Constitución de 1853, sin embargo, alcanzan su

victoria decisiva del puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819 nace la república y con ella las Constituciones nacionales. Las primeras optaron por un estado unitario y fueron centralistas. Son las constituciones de 1821 (república de Colombia, “la Gran Colombia”), 1830 (república de Colombia, formada por la Nueva Granada y Venezuela, que no rigió), 1832 (Estado de la Nueva Granada), 1843 (República de la Nueva Granada)» (HERNÁNDEZ BECERRA. Op. Cit., p. 3).

¹⁹ La primera ley propia, ya que, anteriormente, se había continuado bajo el régimen municipal de las leyes españolas. «Durante los primeros años de la República se conservaron las leyes españolas para el gobierno municipal, hasta la expedición de la Ley del 19 de mayo de 1834, “sobre la organización y régimen de las provincias, cantones y distritos parroquiales”, que fijó el modelo de gobierno local que aún se mantiene en Colombia, consistente en que, a la cabeza de la administración local, y en pie de igualdad, habrá dos autoridades separadas: consejo municipal y alcalde» (ROBLEDO SILVA. Op. Cit., p. 196).

²⁰ MORELLI RICO, Sandra. La Revolución Francesa y la Administración Territorial en Colombia. Perspectivas comparadas. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 1991. p. 125.

²¹ ROBLEDO SILVA. Op. Cit., p. 199.

mayor esplendor al formarse los Estado soberanos con las constituciones de 1858 y 1863²². Este es el inicio del segundo periodo del régimen territorial colombiano.

Debe decirse, sin embargo, que durante las constituciones de 1853 y 1858 el estado continuaba siendo unitario, pero para algunos autores ya en ellas se ven las semillas del federalismo radical de 1863. Durante este periodo las provincias se afianzaron como las entidades territoriales fundamentales de la organización estatal, de forma tal que podían expedir sus propias constituciones y determinar su autonomía en cuanto al manejo de sus asuntos propios²³. Ya con la Constitución de 1863 se crea un Estado federal, donde a los Estados miembros se les dio suficiente autonomía en materia de administración y gobierno de sus propios intereses, permitiéndoles incluso «anular todos aquellos actos del Congreso nacional o del poder ejecutivo que consideraran violatorios de dicha autonomía»²⁴.

Durante este periodo no puede decirse que la autonomía de los niveles locales de gobierno —entre ellos los municipios— haya aumentado, ya que su papel dependía del tipo de constitución que expidiera la respectiva provincia. De esta manera, al igual que antes de la Constitución de 1821, los municipios podían tener un papel autónomo o subordinado al poder central en función de si la Constitución de su provincia era de tinte federal o centralista.

En definitiva, durante el segundo periodo del régimen territorial colombiano, algunos municipios junto con los demás niveles locales de gobierno tuvieron un fuerte papel autónomo y principal, sin embargo, esto no ocurrió en todos ellos. A pesar de lo anterior, si puede decirse que durante la segunda mitad del siglo XIX —1853, 1858 Y 1863— se produjeron procesos contrarios a los que se dieron durante las constituciones centralistas.

Por último, previo a observar el periodo actual, se tiene el periodo de régimen territorial más largo en la historia, el de la Constitución de 1886. Con esta constitución, los municipios —también llamados distritos municipales— carecieron totalmente de autonomía, pues se convirtieron en simples dependencias del poder central; de forma tal que, los poderes locales establecidos en el régimen municipal se vieron fuertemente afectados. Debe decirse entonces, que en esta constitución, a pesar de consagrarse el principio de la descentralización administrativa, la creación de los consejos municipales y la posibilidad de elección popular de los concejales, se restringió la autonomía como consecuencia de que la administración estaba a cargo de un funcionario que era agente político y

²² ROBLEDO SILVA, Paula. El régimen territorial en la Constitución. En: Lecciones de Derecho Constitucional. Tomo II. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2018. p. 584.

²³ ROBLEDO SILVA, La Autonomía Municipal en Colombia, Op. Cit., p. 200.

²⁴ Ibid. p. 203.

administrativo del gobernador²⁵. Los departamentos se ubicaron en una posición privilegiada respecto de las demás entidades territoriales, mientras que los municipios fueron calificados bajo «una especie de minoría de edad»²⁶.

Durante la vigencia de esta Constitución el papel de los niveles locales de gobierno, en especial el de los municipios fue siempre somero y sombrío; del cual, únicamente pueden destacarse la reforma constitucional de 1986 que instauró la elección popular de alcaldes y constituyó un marco propio para la llegada de la Constitución de 1991 con una serie de leyes como la 11 de 1986, 78 de 1986, 077 de 1987, 49 de 1987, entre otras.

«En vigencia de la Constitución de 1886, los departamentos constituían la instancia administrativa principal de la organización del territorio, mientras que *los municipios se encontraban en un segundo plano*; la centralización administrativa se instrumentalizó a través de los gobernadores, agentes del Presidente en los territorios, inicialmente de libre nombramiento y remoción y, después, nombrados libremente para un periodo de cuatro años, pero discrecionalmente removibles por decisiones presidencial»

«*Los gobernadores ejercían poderes de control jerárquico que les permitían revocar las decisiones de los alcaldes y de las municipalidades. Sin embargo, la situación cambió con la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 1986 que rompió el vínculo jerárquico entre departamentos y los municipios, al introducir la elección popular de alcaldes y gobernadores; el gobernador perdió sus poderes jerárquicos y, en su lugar, se le confirió únicamente la potestad de solicitar el control judicial de los actos administrativos de los concejos municipales y de los alcaldes*»²⁷ (cursivas fuera del texto).

1.1. Consagración en la Constitución de 1991

El último y actual periodo del régimen territorial colombiano es el consagrado en la Constitución Política de 1991, proveniente de la necesidad inaplazable de un nuevo texto constitucional que tomó mayor fuerza con el movimiento de la séptima papeleta en 1990. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se dejó, respectivamente, en la Comisión 1° y 2° la discusión sobre la forma del Estado y la estructura territorial. A lo largo de todos los debates realizados en estas comisiones se hizo palpable un sentimiento de rechazo generalizado en los constituyentes frente al excesivo centralismo que predominó, como ya se ha señalado, en el régimen constitucional de 1886.

²⁵ HERRERA LLANOS, Op. Cit., p. 223.

²⁶ ROBLEDO SILVA, La Autonomía Municipal en Colombia, Op. Cit., p. 205.

²⁷ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

«El centralismo colombiano es tan absorbente que no perdona a ninguna entidad territorial. Sus víctimas predilectas son, desde luego, las regiones periféricas. A las cuales tradicionalmente succiona sus recursos más jugosos, quedándose con la parte del león y devolviéndoles pequeñas porciones, mezquinas e inequitativas en relación con las necesidades básicas insatisfechas. Pero hace poco una persona tan autorizada como el constituyente Augusto Ramírez Ocampo, ex Canciller de la República y ex Alcalde de Bogotá, nos asombró a los miembros de la Comisión Segunda de esta Asamblea con la afirmación enfática de que “Bogotá es la primera víctima del centralismo”. Si eso le acontece al Distrito Especial, ¿cuál puede ser la suerte de las regiones más remotas de la patria? Sus representantes en esta oportunidad histórica quedamos relevados de aportar otras pruebas de la tradicional inequidad centralista, además de las numerosas que ya se han esgrimido en estos debates. [...]»²⁸.

En este contexto es que la Constitución de 1991 surge con un *fuerte carácter municipalista*, es decir, hubo una clara intención por parte del Constituyente de establecer el municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado²⁹. Bajo esta disposición es claro que el municipio recibe un trato preferencial, convirtiéndose en la pieza maestra del elenco territorial y recibiendo las más delicadas responsabilidades, de forma tal que, como señala Jaime Castro, «la organización territorial se renueva tomando al municipio como la base firme a partir de la cual el Estado se reconstruirá, de abajo hacia arriba, en procura de la participación ciudadana, de la democracia, de unos mejores servicios públicos, de una mayor eficacia y eficiencia administrativa»³⁰.

Lo anterior llevó a que el departamento, quien ostentaba la calidad de entidad principal en el régimen de 1886 se viera fuertemente disminuido en competencias y recursos, pasando la gran mayoría a los municipios; sin embargo, esto no es del todo positivo, ya que, muchos de los municipios en Colombia se han visto abrumados por los escasos recursos y las altas competencias que constitucional y legalmente les han sido atribuidas.

Lo anterior también ha sido agravado como consecuencia de la legislación municipal uniforme que se ha hecho en Colombia, sin importar las diferencias existentes entre los municipios, dando como resultado que los más poblados y fuertes financieramente resuelven la mayor parte de sus problemas, mientras que

²⁸ Gaceta Constitucional, n. 24, 20 de marzo de 1991. p. 63.

²⁹ «Artículo 311. Al *municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado* le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes» (cursivas fuera del texto).

³⁰ Gaceta Constitucional, n. 120, 21 de agosto de 1991. p. 29.

los pequeños enfrentan grandes dificultades para actuar conforme a la ley³¹. Se ha señalado cómo históricamente la inflexibilidad de las leyes municipales hacen que la mayoría de los municipios no funcionen al sentirse abrumados con la gran cantidad de responsabilidades que les han sido otorgadas³².

Por último, la Corte Constitucional ha sido pacífica en referencia con el alcance de la disposición constitucional que establece el municipio como la entidad fundamental del Estado; señalando que esto se traduce en la imposibilidad de que el poder central e intermedio tenga injerencia en las decisiones que se tomen a nivel local, de acuerdo con las competencias establecidas, pues en caso de que esto ocurriera se estaría comprometiendo la autonomía que la Constituciones reconoce³³.

En definitiva, el municipio se consagró en la Constitución de 1991 como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, dando respuesta al sentimiento de rechazo al excesivo centralismo que se vivió bajo el régimen de 1886. Esto trajo como consecuencia que el municipio desplazara al departamento, atribuyéndosele así mayor cantidad de competencias; sin embargo, esto ha traído sus problemas en relación con la imposibilidad de la mayoría de los municipios para cumplir sus responsabilidades, al estar acogidos a un régimen uniforme e inflexible que no distingue las dificultades de los municipios más pobres.

2. Municipio como entidad territorial

El municipio es, junto con los departamentos, los distritos y los territorios indígenas una entidad territorial de rango constitucional³⁴, por lo tanto, goza de las potestades otorgadas en el artículo 287 de la Constitución, en el sentido de que tiene derecho a: i) gobernarse por autoridades propias, ii) ejercer las competencias que le correspondan, iii) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y iv) participar en las rentas nacionales.

³¹ HERNÁNDEZ BECERRA. Op. Cit., p. 13. «La uniformidad municipal exhibe sus peores aspectos en lo relacionado con el régimen jurídico de la organización y las competencias municipales. El modelo municipal tiene origen en la propia Constitución, pues esta prescribe con excesivo detalle y por igual para todos, la organización política y administrativa de los municipios, así como las funciones de sus autoridades» (*Ibid*).

³² *Ibid*.

³³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1146 del 31 de octubre del 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

³⁴ «Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas
»La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley».

No es objeto del presente acápite entrar a profundizar en lo relativo a las entidades territoriales y a las potestades que les corresponde, sino que, por el contrario, nos centraremos en la definición del municipio y sus elementos, los cuales nos van a permitir caracterizar normativamente algunos aspectos como lo son la creación de los municipios, los límites intermunicipales, la agregación y segregación de territorios, la categorización, y la financiación.

El diccionario Panhispánico del español jurídico define al municipio como una «entidad local básica de la organización territorial del Estado, dotada de personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines [...], y cuyos elementos componentes son el territorio o término, la población y la organización». Por su parte, la Real Academia Española cataloga al municipio como una «entidad local formada por los vecinos de un determinado territorio para gestionar autónomamente sus intereses comunes».

Ambas definiciones son pertinentes porque recogen aspectos que permiten ser importados a efectos de comprender el municipio que tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano. Obsérvese, primero, que en Colombia el municipio es también una entidad local, por eso es asociado a los niveles locales de gobierno. Segundo, los municipios, tal como quedó establecido en el apartado anterior son la base sobre la cual se construye la organización territorial del Estado. Tercero, el municipio en Colombia está dotado de personalidad jurídica, lo cual le otorga distintos atributos de la personalidad, entre los cuales se encuentra el de la capacidad³⁵. Cuarto, el territorio, la población y el aparato de gobierno-administración son los elementos que componen el municipio. Por último, el municipio también goza de autonomía para la gestión de sus propios intereses.

Si juntamos todos los elementos anteriores podemos definir el municipio como una entidad territorial de rango constitucional perteneciente al nivel local de gobierno, que constituye la base de la organización territorial del Estado y que goza de personalidad jurídica así como de autonomía para la gestión de sus propios intereses, siendo integrada por un territorio, una población y un aparato de gobierno-administración. En definitiva, de la definición se desprende que el municipio es una parte de la división territorial del Estado, que ha sido creada para ejercer, mediante sus *propios órganos*, una serie de funciones y atribuciones dentro de un determinado *territorio* y sobre una *población* específica³⁶. Para una mayor conceptualización sobre el municipio debemos mirar cómo ha sido definido en la Ley 136 de 1994, la cual dispone que:

³⁵ Ley 153 de 1887. «Artículo 80. La Nación, los Departamentos, *los Municipios*, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, *son personas jurídicas*» (cursivas fuera del texto).

³⁶ ROBLEDO SILVA, La Autonomía Municipal en Colombia, Op. Cit., p. 218.

«Artículo 1. Definición. El municipio es la entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que lo señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio».

Una vez establecida la definición de los municipios y determinados los elementos es conveniente analizarlos por separado a efectos de observar lo que de ellos se desprende. Para tal efecto, se dará inicio con el territorio, luego con la población, y por último, con el aparato de gobierno-administración.

2.1. El territorio

Según la Real Academia Española el territorio es una «porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.». Por su parte, el diccionario Panhispánico del español jurídico lo define como «circunscripción o espacio que es un elemento esencial del Estado y de otras entidades territoriales, como los municipios».

Ambas definiciones son valiosas y ayudan a comprender el concepto, sin embargo, en lo que debe hacerse énfasis a la hora de abordar el territorio es en que este es un *elemento de la esencia* de los municipios. Es decir, no puede existir municipio alguno constituido sobre la nada, sobre el aire, es necesario que el municipio se encuentre asentado sobre un territorio; por ello, cuando se habla del crecimiento del territorio en un municipio, no se está haciendo referencia sino al crecimiento mismo del municipio³⁷.

El territorio como elemento esencial es importante porque a parte de la existencia determina la extensión, y como consecuencia la porción del Estado sobre la cual las autoridades municipales podrán ejercer sus competencias³⁸; por ejemplo, el alcalde de un municipio no puede expedir un acto administrativo sobre el municipio vecino, ya que allí dicho acto estaría viciado por falta de competencia: la competencia del alcalde está determinada por el territorio de su municipio. También, los intereses municipales, las necesidades locales, y las políticas públicas

³⁷ El territorio no es solo elemento de la esencia del municipio, sino que también lo es del Estado: «El territorio, sin lugar a dudas, representa un elemento esencial del Estado, en la medida que es el espacio geográfico sobre el cual ejerce soberanía y a su vez constituye la zona geográfica donde normalmente se asienta su población. En ese sentido, resulta imposible no encontrar una relación directa entre la presencia del Estado supeditada a la existencia de un territorio» (ROBAYO GALVIS, Wilfredo. Elementos del Estado: el territorio. En: Lecciones de Derecho Constitucional. Tomo I. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2017. p. 137).

³⁸ ROBLEDO SILVA, La Autonomía Municipal en Colombia, Op. Cit., p. 218.

son aplicadas dentro del campo de dicho territorio; a su vez, las autoridades locales son elegidas con base en esa circunscripción electoral³⁹.

¿En qué eventos podría verse alterado el territorio de un municipio? realmente son cuatro los eventos en los cuales el territorio de un municipio puede verse alterado, tres de rango legal, y uno constitucional. Constitucionalmente el territorio de un municipio puede verse alterado por medio de divisiones internas, haciendo referencia a comunas cuando sean áreas urbanas, y corregimientos al referirnos a áreas rurales⁴⁰. De forma legal, el territorio puede alterarse debido a: i) creación de un municipio debido a la segregación de territorios, ii) modificación de los límites intermunicipales de dos o más municipios pertenecientes a un mismo departamento, y iii) la fusión de dos o más municipios.

2.1.1. Creación de un municipio, definición de límites intermunicipales y fusión de dos o más municipios

Cuando se habla *sobre la creación de un municipio* necesariamente se está haciendo referencia a la transformación del territorio de municipios ya existentes⁴¹, por eso se señala la creación como consecuencia a la segregación de territorios —aunque termine siendo redundante—. Esto quiere decir que cuando surge un nuevo municipio es porque alguno o algunos municipios preexistentes perdieron parte de su elemento esencial, por lo cual, se redujeron⁴², dándole vida a una nueva persona jurídica de derecho público que será entidad territorial y gozará de autonomía política, administrativa y financiera.

La competencia para crear nuevos municipios es reglada y recae en los departamentos por medio de las Asambleas Departamentales según disposición constitucional⁴³, en concordancia con la competencia del Congreso de la República para expedir leyes que fijen las bases y condiciones para la creación, eliminación, modificación o fusión de entidades territoriales⁴⁴.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Inciso primero del artículo 318 «Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales».

⁴¹ ROBLEDO SILVA, Paula. El Municipio en Colombia y las dificultades para su creación. *En*: Derecho de las entidades territoriales. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2018. p. 65.

⁴² Ibid.

⁴³ «Artículo 300. *Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: 6. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias*» (cursivas fuera del texto).

⁴⁴ «Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 4. Definir la división general del territorio con arreglo a los previsto

Los requisitos y el procedimiento para la creación de municipios está regulado en el capítulo II de la Ley 136 de 1994, entendido incorporadas a esta ley las disposiciones reformativas que han hecho las leyes 617 de 2000 y 1551 de 2012 aún vigentes⁴⁵. Dichos requisitos presentan una excepción, ya que podrán

en esta Constitución, *fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales* y establecer sus competencias» (cursivas fuera del texto).

⁴⁵ «Artículo 8. Requisitos. Para que una porción del territorio de un departamento pueda ser erigida en municipio se necesita que concurren las siguientes condiciones:

»1. Que el área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas las características naturales, sociales, económicas y culturales

»2. Que cuente por lo menos con veinticinco mil (25.000) habitantes y que el municipio o municipios de los cuales se pretende segregar no disminuya su población por debajo de este límite, según certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

»3. Que el municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos corrientes de libre destinación anuales equivalente a doce mil (12.000) salarios mínimos mensuales vigentes, durante un período no inferior a cuatro (4) años; de conformidad con certificación previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

»4. Previamente a la presentación del proyecto de ordenanza por la cual se crea un municipio el órgano departamental de planeación, de acuerdo con la metodología elaborada por el Departamento Nacional de Planeación debe elaborar el respectivo estudio, sobre la conveniencia económica y social de la iniciativa y la viabilidad de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus posibilidades económicas, de infraestructura y su identificación como área de desarrollo. Con base en dicho estudio, el órgano departamental de planeación deberá expedir concepto sobre la viabilidad de crear o no el municipio, debiendo pronunciarse sobre la conveniencia de la medida para el municipio o los municipios de los cuales se segregaría el nuevo.

»En ningún caso podrá crearse un municipio que sustraiga más de la tercera parte del territorio del municipio o municipios de los cuales se segrega. De forma previa a la sanción de la ordenanza de creación del municipio, el Tribunal Contencioso Administrativo ejercerá control automático previo sobre la legalidad de la misma. Si el proyecto no se encontrare ajustado a la ley no podrá sancionarse.

»Parágrafo 1°. El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a iniciativa del Gobernador, de los miembros de la Asamblea Departamental o por iniciativa popular, de conformidad con la ley. Sin embargo, el Gobernador estará obligado a presentarlo cuando por medio de consulta popular así lo decida la mayoría de los ciudadanos residentes en el respectivo territorio, así mismo la ordenanza que expida la respectiva asamblea deberá establecer los activos y pasivos que le son inherentes tanto al nuevo municipio, como al municipio del cual se escindió este.

»Cuando no hubiere precedido la consulta popular a la ordenanza que apruebe la creación de un nuevo municipio, una vez esta se expida será sometida a referendo en el que participen los ciudadanos del respectivo territorio. El referendo deberá realizarse en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de sanción de la ordenanza. Si el proyecto de ordenanza fuere negado, se archivará y una nueva iniciativa en el mismo sentido sólo podrá presentarse dos (2) años después.

»Parágrafo 2°. 1 DANE llevará un registro sobre los municipios que se creen. Para tal efecto, el Gobernador del respectivo departamento, una vez sea surtido el trámite de creación de un municipio, remitirá copia de la ordenanza y sus anexos al DANE y al Ministerio del Interior.

crearse municipios sin el cumplimiento de los mismos por razones de defensa nacional, y salvaguarda y preservación del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad⁴⁶. En definitiva, todos los asuntos de creación como lo son: requisitos, procedimiento, excepciones, distribución de recursos, participación en los ingresos corrientes de la Nación, proyecto de la ordenanza, anexos, contenido de la ordenanza, designación de autoridades, viabilidad financiera, etc., son aspectos que se encuentran desde el artículo octavo (8°) hasta el veinte (20°) de la citada ley. No es objeto del presente ensayo limitarse a señalar o comentar una a una dichas disposiciones, pero si debe dejarse claro el lugar donde se encuentra.

Lo que se señala más allá de la simple ubicación normativa tiene que ver con el hecho de que los requisitos para la creación de municipios han ido aumentando en los últimos años, de forma que se han robustecido haciendo más complicado su cumplimiento. Bajo el régimen de la Constitución de 1991 el tema ha sido regulado así: en vigencia de la Ley 136 de 1994 se exigían 7.000 mil habitantes y 5.000 SMLMV como ingresos corrientes de libre destinación —en adelante ICLD—; luego, con la Ley 617 del año 2000 se requerían 14.000 habitantes con igual relación frente a los ICLD; posteriormente, la Ley 1551 de 2012 —actual— robusteció los requisitos fuertemente, ya que aumentó la población a 25.000 y exigió 12.000 SMMLV como ICLD⁴⁷. A esto se le suma que el parágrafo 3° del artículo 8 dispone que el requisito de la población crecerá anualmente según la tasa de crecimiento poblacional.

Esto es problemático porque bajo la consideración del municipio como entidad territorial lo ideal sería municipalizar el país, sumado a que en comparación con otros países latinoamericanos Colombia tiene una media de habitantes por cada municipio bastante alta⁴⁸, «situación que empeora si se compara a Colombia con países de Europa, como España, Alemania y Francia, donde la media es de 8.066, 6.514 y 1.500 habitantes por municipio, respectivamente»⁴⁹. Esto nos permite concluir que en Colombia hay una política legislativa que no fomenta la creación de nuevos municipios como resultado de la crisis fiscal de los pequeños municipios, los cuales para su subsistencia se han terminado volviendo dependientes al Sistema General de Participaciones —en

»Parágrafo 3°. En cuanto al número mínimo de habitantes que hace referencia el numeral segundo del presente artículo, este crecerá anualmente según la tasa de crecimiento poblacional del año anterior certificada por el DANE.

⁴⁶ Al respecto ver el artículo 9 de la Ley 136 de 1994.

⁴⁷ ROBLEDO SILVA, El municipio en Colombia y sus dificultades para su creación. Op. Cit., p. 70.

⁴⁸ En Perú hay 12.892 habitantes por cada municipio, en Venezuela 19.074, y en Colombia 34.285. (HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto. Ordenamiento y desarreglo territorial en Colombia. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2001. p. 72).

⁴⁹ ROBLEDO SILVA. EL municipio en Colombia y sus dificultades para su creación. Op. Cit., p. 71.

adelante SGP—. Si bien es cierto que lo ideal sería municipalizar el país, no se debe fomentar la proliferación de municipios débiles, los cuales no estarían en capacidad de cumplir con la gran cantidades de competencias y responsabilidades que sobre ellos recaen en el régimen actual. Distinto fuera si los municipios de menores categorías tuvieran regímenes diferenciados como lo establece la constitución, sin embargo, como se verá más adelante esto es un aspecto en deuda.

Frente a la *definición de límites intermunicipales*, por agregación o segregación de territorios debe tenerse cuidado a la hora de observar el procedimiento que debe surtir, como consecuencia de una derogación tacita no perceptible a simple vista. En efecto, la Ley 136 de 1994, en su artículo 14 era la encargada de regular el procedimiento para modificar o precisar límites entre municipios de un mismo departamento⁵⁰; norma de la cual se desprende la existencia de dos (2) causales que daban lugar a la modificación de límites intermunicipales: i) inexistencia de límites definidos, y ii) problemas de identidad, atendidas las características naturales, sociales, económicas o culturales de sus habitantes.

Hasta el año 2011, toda modificación de los límites intermunicipales, independientemente de la causa a la cual obedezcan se tramitaban bajo el mismo procedimiento ya señalado, sin embargo, a partir de ese año la causal de

⁵⁰ «Artículo 14. Modificación de límites intermunicipales. Cuando dos o más municipios de un mismo departamento mantengan disputa territorial por no existir entre ellos límites definidos o por presentar problemas de identidad, atendidas sus características naturales, sociales, económicas o culturales, las Asambleas Departamentales por medio de ordenanza, podrán modificar o precisar los respectivos límites intermunicipales para lo cual deberán cumplirse los requisitos y condiciones siguientes.

»1. El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a iniciativa del Gobernador o de los mismos miembros de la Asamblea Departamental. Sin embargo, el Gobernador estará obligado a presentarlo cuando así lo decida, por medio de consulta popular, la mayoría de ciudadanos residentes en el territorio en conflicto.

»2. Si no existiera ya una consulta popular el Gobernador del Departamento deberá convocarla para que los ciudadanos residentes en el territorio en conflicto manifiesten su voluntad mayoritaria para la correspondiente anexión.

»3. La anexión de un área territorial de un municipio a otro no podrá afectar la categoría del municipio de donde ella se segregue, ni menguarle a éste las condiciones mínimas exigidas por el artículo 8°, de la presente Ley para la creación de municipios.

»4. La correspondiente oficina de Planeación Departamental realizará en la respectiva zona de conflicto intermunicipal una investigación histórica y técnica con el objeto de verificar y certificar mediante estudio documentado y escrito que definitivamente en el territorio en conflicto, se presentan aspectos e indefinición de límites o problemas de identidad natural, social, cultural o económica que hagan aconsejable el anexamiento y la consiguiente agregación de áreas territoriales.

»Parágrafo. Tanto la consulta popular prevista en el numeral 2°, de este artículo, como el estudio a que se refiere el numeral 4°, de este artículo, deberán agregarse a la exposición de motivos del respectivo proyecto de ordenanza».

inexistencia de límites definidos se independizó por medio de la Ley 1447 de 2011⁵¹; misma suerte que siguió un año después la causal de problemas de identidad mediante la Ley 1551 de 2012⁵². En definitiva, si ambas causales se encuentran

⁵¹ «Artículo 9. Procedimiento para límites dudosos. Para solucionar casos de límites dudosos, se seguirá el siguiente procedimiento, previa conformación del respectivo expediente por el IGAC.

» 1. Si se trata de límite dudoso entre municipios de un mismo departamento se procederá de esta manera.

»El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a iniciativa del Gobernador o de los mismos miembros de la Asamblea Departamental.

»La anexión de un área territorial de un municipio a otro no podrá afectar la categoría del municipio de donde ella se segregue, ni menguarle a este las condiciones mínimas exigidas por el artículo 8 de la Ley 136 de 1994 para la creación de municipios.

»La correspondiente oficina de Planeación Departamental realizará en la respectiva zona de conflicto intermunicipal una investigación histórica y técnica con el objeto de verificar y certificar mediante estudio documentado y escrito que definitivamente en el territorio en conflicto, se presentan aspectos e indefinición de límites o problemas de identidad natural, social, cultural o económica que hagan aconsejable el anexamiento y la consiguiente agregación de áreas territoriales.

»2. Si se trata de límite dudoso en que esté implicada alguna entidad territorial indígena se remitirá el expediente al Ministerio del Interior y de Justicia para que lo defina de acuerdo con el procedimiento que se convenga con sus representantes.

»3. Si se trata de límite dudoso en que esté implicado alguna región territorial, departamento, distrito, o municipio integrante de una área metropolitana, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi remitirá el expediente de límite dudoso a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, para que dentro de un término razonable según la complejidad del caso, soliciten conceptos técnicos a órganos consultivos del Gobierno Nacional, especialmente al IGAC, y adelante todas las actividades y diligencias necesarias, con intervención de las partes y el apoyo de profesionales expertos en la materia, proponga un trazado para definir el límite dudoso o en conflicto. La decisión tomada al respecto por las Comisiones Conjuntas Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y Cámara de Representantes, se considerará como propuesta definitiva para ser presentada ante la Plenaria de Senado.

»Parágrafo 1°. Mientras se surten los procedimientos de definición de límites dudosos entre las entidades territoriales involucradas, estas conservan sus competencias constitucionales y legales para todos los efectos.

»Parágrafo 2°. Cuando los límites dudosos involucren varios municipios, departamentos o distritos, deberá solicitarse al IGAC, dentro del mes siguiente a la recepción del expediente, una delimitación provisional de la zona en disputa, lo cual se hará con base en los documentos históricos y catastrales que posea el instituto. Esta delimitación provisional deberá hacerse en un plazo máximo de tres (3) meses. Mientras se surten estos trámites, las entidades territoriales involucradas conservarán sus competencias constitucionales y legales para todos los efectos legales».

⁵² «Artículo 12. Agregación o segregación de territorios municipales. Para agregar o segregar territorios municipales, deben llenarse las siguientes condiciones:

»a) a petición motivada debe tramitarse por: el Gobernador; por la decisión adoptada por mayoría simple de los Concejos Municipales; o por la mitad de los ciudadanos de la región que se intenta segregar y/o agregar ante la Asamblea Departamental.

»b) Que la segregación se produzca por falta de identidad de los habitantes del territorio, por la excesiva distancia entre la cabecera municipal y el territorio que se pretende segregar

independizadas a través de diferentes leyes, ¿qué sentido tiene el artículo 14 de la Ley 136 de 1994? Al respecto ha dicho el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil que:

«De lo expuesto se concluye que el artículo 14 de la ley 136 de 1994, que regulaba la modificación de los límites intermunicipales, ha sido derogado por los artículos 1° a 12 de la ley 1447, que contiene nuevas disposiciones sobre la fijación de límites intermunicipales en casos dudosos, y por el artículo 12 de la ley 1551 de 2012, que regula la agregación y segregación de territorios municipales por falta de identidad de los habitantes del territorio»⁵³ (cursivas fuera del texto).

Por último, frente a la fusión municipal, dicho procedimiento se encuentra regulado en el artículo 20 de la Ley 136 de 1994, entendiendo incorporado a dicho artículo las modificaciones hechas por el artículo 19 de la Ley 617 de 2000. Esto ocurre en los casos en los cuales, previo incumplimiento de una serie de límites de viabilidad financiera establecidos en el artículo 6 y 10 de la Ley 136 de 1994, y de forma posterior a un programa de saneamiento tendiente a obtener los porcentajes autorizados, el municipio no logra cumplir con los límites establecidos en la ley, dotándose de competencia a la Asamblea Departamental, para que a iniciativa del Gobernador, se determine la fusión del respectivo municipio.

2.2. La población

El segundo elemento de la entidad municipal es la población, definido por la Real Academia Española y por el diccionario Panhispánico del español jurídico como un «conjunto de personas que habitan en un determinado lugar». Se trata entonces de un concepto que implica pluralidad de personas, que se radican en un determinado territorio⁵⁴, ¿a qué territorio se hará referencia a efectos del tema concreto del presente ensayo? no puede ser otro diferente al territorio del municipio estudiado

que impide su adecuada administración, por la dificultad permanente de acceso a la cabecera municipal por parte de los habitantes que habitan este territorio y la correlativa cercanía con la cabecera municipal vecina, entre otras circunstancias.

»c) Concepto del Gobernador, de carácter no vinculante.

»d) Concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la viabilidad presupuestal del municipio que pierde parte de su territorio.

»Cumplidos estos requisitos la correspondiente Asamblea Departamental decidirá si autoriza o no la Agregación o segregación del respectivo territorio municipal.

»En caso de que los municipios correspondan a departamentos distintos, cada Asamblea deberá decidir lo concerniente a su respectivo municipio».

⁵³ CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de abril de 2013. C.P. Augusto Hernández Becerra. Radicado: 11001-03-06-000-2013-00003-00.

⁵⁴ RAMÍREZ BULLA, Germán. Elementos del Estado: la población. En: Lecciones de Derecho Constitucional. Tomo I. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2017. p. 137.

previamente; es decir, la población, como elemento del municipio —no del Estado—, es un grupo de personas que habitan en el territorio del municipio concreto. En palabras un poco más técnicas la población es «[...] un colectivo de personas delimitado objetivamente por la posesión de un vínculo especial de pertenencia o conexión con un municipio, que se constituye en virtud del hecho físico de la residencia en el término municipal»⁵⁵.

¿Qué importancia tiene la población sobre un municipio? Lo que debe señalarse es que la población tiene efectos en la estructura del Estado ya que como consecuencia de ella —dejando de lado la poca incidencia del criterio—, junto con otros criterios —actualmente solo el de ICLD—, el municipio es categorizado de una u otra manera.

2.2.1. Categorización municipal

La Constitución Política de 1991 desarrolló el principio de heterogeneidad territorial en su artículo 320⁵⁶ al determinar que la ley podrá establecer categorías de municipios a efectos de señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración. Sin embargo, esto no es un invento de los constituyentes, sino que proviene de reformas al régimen constitucional de 1886 hechas en el siglo XX.

La reforma constitucional de 1945 fue la primera en establecer la posibilidad de categorizar municipios con el fin de lograr distinto régimen para la administración⁵⁷, lo cual fue «modificado» con la reforma de 1968, aunque más que un cambio fue una transcripción literal de la norma anterior⁵⁸. Estas modificaciones constitucionales tuvieron como base la idea de la imposibilidad de administrar bajo criterios, fórmulas y estructuras uniformes a todos los municipios. Sin embargo, estas disposiciones se quedaron únicamente en el papel del texto constitucional, ya que no hubo desarrollo legal sino hasta 1988 como consecuencia del reciente avance que se había tenido respecto a la autonomía municipal con la elección popular de alcaldes.

⁵⁵ SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo I. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1988. p. 1136. Citado por: ROBLEDO SILVA, La autonomía municipal en Colombia, Op. Cit., p. 221.

⁵⁶ «Artículo 320. La ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su organización, gobierno y administración».

⁵⁷ Acto Legislativo 1° de 1945. «Artículo 88. La Ley podrá establecer diversas categorías de municipios, de acuerdo con su población, recursos fiscales e importancia económica, y señalar distinto régimen para su administración».

⁵⁸ Acto Legislativo 1° de 1968. «Artículo 63. La Ley podrá establecer diversas categorías de Municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales e importancia económica, y señalar distinto régimen para su administración».

El Decreto 222 de 1988, expedido con base en las facultades extraordinarias de la Ley 49 de 1987 fue el primer desarrollo legal sobre la categorización municipal, distribuyendo a los municipios en cinco categorías según los criterios de población, recursos fiscales e importancia económica; sin embargo, esto fue exclusivamente para determinar los salarios mínimos y máximos que los Concejos Municipales y el Concejo Distrital de Bogotá pueden fijar para los respectivos alcaldes, dejando de lado la intención de diversificación subyacente a las reformas constitucionales. Las categorías se distribuían así: i) primer categoría denominada distritos especiales, ii) segunda denominada municipios mayores, iii) tercera denominada municipios intermedios, iv) cuarta denominada municipios menores, y v) quinta denominada municipios básicos.

Bajo la Constitución de 1991 se retoma la categorización municipal agregando un criterio más: el de la situación geográfica. Y, ahora con el objetivo de un distinto régimen no solo de administración, sino también de gobierno y organización. Fue así como el Congreso de la República quedó con la tarea de reglamentar la categorización municipal de acuerdo con la población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica para establecer un régimen distinto en cuanto a su organización, gobierno y administración.

La primer ley que desarrolla el artículo 320 de la Constitución es la ya mencionada Ley 136 de 1994, la cual en un inicio estableció 6 categorías más una especial de acuerdo a los criterios de población e ingresos anuales —recursos fiscales—, dejando de lado la importancia económica y la situación geográfica. Esta ley fue modificada parcialmente por la Ley 617 de 2000, la cual lo que hizo fue establecer que la categorización se realizara con base en la población y en los ingresos corrientes de libre destinación —ICLD— más una serie de cambios, en el sentido de que se aumentó el número de habitantes para los municipios de cuarta a sexta categoría. Luego, el artículo 6 de la Ley 136 de 1994 fue modificado a su vez por la Ley 1551 de 2012, la cual lo que hizo fue incluir los criterios de importancia económica y situación geográfica a la hora de establecer las categorías municipales.

La última modificación sobre el artículo 6 de la Ley 136 de 1994 —por ende la disposición vigente a la fecha— fue realizada por el Decreto-Ley 2106 de 2019. Bajo esta disposición desaparecen los criterios de importancia económica y de situación geográfica, este último el cual aparece en el primer inciso, pero no es desarrollado como tal al establecer las categorías; por lo cual, los únicos dos criterios que existen actualmente para la categorización de municipios son la población y los ICLD. Sin embargo, debe señalarse que el criterio principal es el económico, de forma tal que el criterio poblacional termina siendo accesorio. La categorización actual de municipios se hace en tres grupos de la siguientes manera: i) primer grupo (grandes municipios), el cual comprende los municipios de categoría

especial y de primer categoría, ii) segundo grupo (municipios intermedios), el cual comprende los municipios de segunda, tercera y cuarta categoría, iii) tercer grupo (municipios básicos), el cual comprende los municipios de quinta y sexta categoría⁵⁹.

⁵⁹ «Artículo 6. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación y situación geográfica. Para efectos de lo previsto en la ley y las demás normas que expresamente lo dispongan, las categorías serán las siguientes:

» I. PRIMER GRUPO (GRANDES MUNICIPIOS)

» 1. CATEGORIA ESPECIAL

» Población: Superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes

» Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes

» 2. PRIMERA CATEGORIA

» Población: Con población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes.

» Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superior a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

» II. SEGUNDO GRUPO (MUNICIPIOS INTERMEDIOS)

» 3. SEGUNDA CATEGORIA

» Población: Con población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes.

» Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

» 5. CUARTA CATEGORÍA

» Población: Con población comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes.

» Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

» III. TERCER GRUPO (MUNICIPIOS BASICOS)

» 6. QUINTA CATEGORÍA

» Población: Con población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes.

» Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.

» 7. SEXTA CATEGORÍA

» Población: Población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes.

» Ingresos corrientes de libre destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

» Parágrafo 1°. Los municipios que, de acuerdo con su población, deban clasificarse en una determinada categoría, pero superen el monto de ingresos corrientes de libre destinación anuales señalados en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría inmediatamente superior.

» Los municipios cuya población corresponda a una categoría determinada, pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el monto señalado en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a sus ingresos corrientes de libre destinación anuales.

» Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados en el presente artículo, cuando un distrito o municipio destine a gastos de funcionamiento

porcentajes superiores a los límites que establece la ley, se reclasificará en la categoría inmediatamente inferior.

» Ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos categorías entre un año y el siguiente.

»Parágrafo 3°. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se encuentra clasificado para el año siguiente el respectivo distrito o municipio.

» Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia inmediatamente anterior, así como la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre la población para el año anterior.

» El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Contralor General de la República remitirán al alcalde la certificación de que trata el presente artículo, a más tardar, el treinta y uno (31) de julio de cada año.

» Si el respectivo alcalde no expide el decreto en el término señalado en el presente parágrafo, dicha categorización será fijada por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.

» El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión de los ingresos, será el que corresponda al mismo año de la vigencia de los ingresos corrientes de libre destinación determinados en el presente artículo.

»Parágrafo 4°. Los municipios de frontera con población superior a setenta mil (70.000) habitantes, por su condición estratégica, se clasificarán como mínimo en la cuarta categoría. En ningún caso los gastos de funcionamiento de dichos municipios podrán superar el ochenta por ciento de sus ingresos corrientes de libre destinación.

»Parágrafo 5°. Los municipios pertenecientes a cada uno de los grupos establecidos en el presente artículo tendrán distinto régimen en su organización, gobierno y administración.

»Parágrafo 6°. El ejercicio de las atribuciones y funciones voluntarias se hará dentro del marco y los límites fijados por la ley, según sus capacidades fiscal y administrativa y en el marco de la celebración de contratos plan.

»Parágrafo 7°. Los municipios ciudades capitales de los departamentos ubicados en la Amazonía o en la Orinoquía, por su condición estratégica, estarán facultados para clasificarse como mínimo en la cuarta categoría. En ningún caso los gastos de funcionamiento de dichos municipios podrán superar el ochenta por ciento (80%) de sus ingresos corrientes de libre destinación.

» Lo anterior, sin perjuicio de los municipios ciudades capitales de los departamentos ubicados en la Amazonía o en la Orinoquía que cuenten con los rangos de población y los ingresos corrientes de libre destinación anuales requeridos para clasificarse en las categorías 1ª, 2ª, 3ª o especial.

» A partir de la vigencia fiscal siguiente a lo <sic> aprobación de la presente ley, el Gobierno nacional podrá asignar una partida en las Leyes de Presupuesto General de la Nación para distribuir entre los municipios capitales de Inírida, Leticia, Mitú, Mocoa, Puerto Carreña, Son <sic> José del Guaviare y Arauca, equivalente a \$34.000 millones a precios de 2024, que tengo <sic> como objetivo financiar la inversión y los gastos inherentes al funcionamiento de las competencias definidas en el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 o la norma que la modifique, particularmente aquellas en las que estos municipios presentan diferencias plenamente identificadas frente a los demás municipios capitales del país. Esta identificación será definida por los respectivos ministerios sectoriales en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación.

En Colombia, la mayoría de los municipios se clasifican en las categorías 5 y 6, es decir, la mayoría de los municipios son básicos, tal y como se puede observar en la siguiente tabla⁶⁰:

<i>Categorías</i>	<i>Número de municipios</i>	<i>Participación (%)</i>
Especial	5	0,5
1	27	2,5
2	18	1,6
3	19	1,7
4	24	2,2
5	39	3,5
6	970	88
Total	1102	100

A esto se le debe sumar que los municipios de las categorías 1 y 2 son los de mayor proporción de población urbana, mientras que los de sexta categoría tienen una población mayoritariamente rural⁶¹. En definitiva, esto nos muestra dos aspectos a destacar: i) el 91,5% de los municipios del país son básicos, por lo tanto, son de pocos recursos, lo cual dificulta en ocasiones la posibilidad de llevar a cabo de forma satisfactoria todas y cada una de sus competencias, ii) la mayoría de los municipios de pocos recursos tienen una población mayoritariamente rural, por lo tanto, surge como pregunta que escapa del análisis del presente ensayo: ¿habrá concentración de la pobreza en las áreas rurales del país?

Anteriormente se señaló que lo que subyace a la categorización municipal es la posibilidad de establecer regímenes diferenciados en materia de organización, gobierno y administración; sin embargo, ha persistido una falta de iniciativa legislativa para lograr este objetivo constitucional.

La Ley 1454 fue la primera en mencionar la diversificación en su artículo 24, pero esto no fue más que una simple transcripción del artículo constitucional. Posteriormente, la Ley 1551 de 2012 se refirió al tema en el párrafo 6° del artículo 7° exhortando al Congreso para que en un término de máximo dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la ley se expidiera el desarrollo legal del régimen diferenciado; es decir, el Congreso de la República tenía hasta el 6 de julio del 2014 para reglamentar la materia. El Decreto-Ley 2106 de 2016 también menciona el tema en el párrafo 5° del artículo 153, ya que el Congreso seguía sin regular. Sin embargo, a día de hoy no hay avances al respecto, por lo cual seguimos bajo un régimen unificado, ¡la constitución de 1991 en el papel!

⁶⁰ ACOSTA, Karina y REINA ARANZA, Yuri. Categorías municipales en Colombia: avanzando hacia un modelo de descentralización asimétrica. *En*: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Diciembre, 2023. No. 321. p. 12.

⁶¹ *Ibid.* p. 16.

En conclusión, según lo visto, la categorización municipal se ha hecho con base en dos de los cuatro criterios que constitucionalmente se deberían utilizar, y ha servido para propósitos de menor envergadura a los cuales señala la Constitución, como lo son: i) establecer el mayor número de sesiones de los concejos en los municipios de categoría especial, primera y segunda, ii) establecer los requisitos para ser personero de los municipios de categoría especial, primera y segunda, y iii) establecer los requisitos para ser contralor municipal. En definitiva, *el objetivo real de la categorización no se ha cumplido*.

2.3. Aparato de Gobierno-Administración y financiación municipal

El último de los elementos se refiere al aparato de gobierno y administración que subyace en los municipios, lo cual no es más que el desarrollo de la potestad constitucional según la cual las entidades territoriales tienen derecho a «governarse por autoridades propias».

Es por ello que este elemento a lo que se refiere es a los órganos municipales, los cuales son: i) una alcaldía municipal, ii) un concejo municipal, iii) juntas administradoras locales, iv) comunas, v) corregimientos, vi) personerías municipales, y vi) contralorías municipales. No es objeto del presente ensayo examinar uno a uno estos órganos de gobierno y administración, lo que sí debe señalarse es como se financian a efectos de cumplir con la gran cantidad de competencias que recaen sobre sí.

Las fuentes de ingresos más relevantes para los municipios en Colombia están constituidas principalmente por los ingresos corrientes⁶², entre los cuales destacan los ingresos tributarios⁶³. Dentro de estos, los más comunes y significativos para la mayoría de los municipios son: el impuesto predial unificado⁶⁴, el impuesto de industria y comercio⁶⁵, el impuesto complementario de avisos y tableros⁶⁶, el impuesto de publicidad visual exterior⁶⁷, el impuesto de delineación urbana⁶⁸ y el impuesto de alumbrado público⁶⁹. Una fuente adicional de financiación para proyectos incluidos en los planes de desarrollo la constituyen las estampillas municipales, tales como la estampilla para el bienestar del adulto

⁶² CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-423 del 21 de noviembre de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

⁶³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-545 del 1 de diciembre de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.

⁶⁴ Ley 44 de 1990 y Ley 1430 de 2010.

⁶⁵ Ley 14 de 1983, Decreto 1333 de 1986 y Ley 1819 de 2016.

⁶⁶ Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Decreto 352 de 2002 y Ley 1819 de 2016.

⁶⁷ Ley 140 de 1994, artículo 15.

⁶⁸ Ley 97 de 1913, Ley 88 de 1947, Decreto 1333 de 1986 y Decreto 2150 de 1995.

⁶⁹ Ley 97 de 1913, Ley 84 de 1915, Ley 1819 de 2016 artículo 349 inciso 1°, y Decreto 943 de 2018.

mayor⁷⁰, la estampilla procultura⁷¹, la estampilla prohospitales públicos⁷², entre otras.

Además de los ingresos tributarios, los municipios también cuentan con ingresos no tributarios⁷³. Dentro de los ingresos no tributarios se destacan las contribuciones⁷⁴, siendo especialmente relevantes las provenientes del sector eléctrico⁷⁵, de valoración y la contribución especial de obras públicas. También se incluyen en esta categoría las tasas y derechos administrativos⁷⁶, como por ejemplo, la tasa del fondo de seguridad⁷⁷, la tarjeta de turista, el derecho de tránsito y las sobretasas ambientales. De igual forma, se consideran ingresos no tributarios las multas, sanciones, intereses de mora y las ventas de bienes y servicios.

Para los municipios clasificados en categorías 5 y 6, es decir, para la mayoría de los municipios en Colombia, los ingresos no tributarios adquieren una mayor relevancia en virtud de las transferencias corrientes, entre las cuales sobresale el Sistema General de Participaciones — en adelante SGP—⁷⁸. Este sistema se distribuye en varias líneas: participación para educación, participación para salud, que incluye el régimen subsidiado, la salud pública y el subsidio a la oferta; y la participación para propósito general, que abarca a los sectores de deporte, cultura y libre inversión. A esto se le deben sumar asignaciones especiales para programas como alimentación escolar, atención integral a la primera infancia, agua potable y saneamiento básico.

De igual forma, los municipios pueden recibir financiación a través de participaciones distintas al SGP y mediante transferencia provenientes de otras entidades del gobierno nacional o departamental.

Por último, los recursos de capital representan otra fuente importante de financiación municipal, entre los cuales se encuentran: i) la disposición de activos, ii) los excedentes financieros, iii) los dividendos, iv) los rendimientos financieros, v) los recursos provenientes del crédito —uno de los mecanismos más utilizados por los municipios para financiar sus planes de desarrollo—, vi) las transferencias de

⁷⁰ Ley 1850 de 2017, Ley 1276 de 2009 y Ley 687 de 2001.

⁷¹ Ley 397 de 1997, Ley 666 de 2001, y Ley 2070 de 2020, artículo 15.

⁷² Ley 655 de 2001, y Ley 2028 de 2020.

⁷³ Decreto 111 de 1996, artículo 27.

⁷⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-545 del 1 de diciembre de 1994. M.P. Fabio Moron Diaz.

⁷⁵ Ley 99 de 1993, artículo 45.

⁷⁶ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-837 del 9 de agosto de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.

⁷⁷ Ley 1421 de 2010 artículo 8, Decreto 399 de 2011, y Decreto 577 de 2011.

⁷⁸ Constitución Política, artículo 356 y 357; Ley 715 de 2001, y Ley 1176 de 2007.

capital, y vii) los recursos del balance, incluidos los retiros del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales.

Bibliografía

Doctrina:

GAMBA LADINO, Julio César. Colombia el Régimen Municipal. En: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 147-148 p.

HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto. Organización Territorial de Colombia. Doscientos años en búsqueda de un modelo. En: Congreso Internacional de Derecho Administrativo (3: 28-29-30, Mayo: Santa Marta). Serie Documentos de Trabajo. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C, 2015. 29 p.

HERRERA LLANOS, Wilson. Régimen municipal en Colombia. Continuación del tema sobre Organización Territorial. En: Revista de Derecho. Septiembre, 2002. no. 18. 214-274 p.

ROBLEDO SILVA, Paula. La autonomía municipal en Colombia. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2010. 447 p.

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Bases Constitucionales del Régimen Municipal. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 1993. p. 57.

MORELLI RICO, Sandra. La Revolución Francesa y la Administración Territorial en Colombia. Perspectivas comparadas. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 1991. 348 p.

HENAO CORREA, Magdalena, *et al.* Lecciones de Derecho Constitucional. Tomo II. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2018. 728 p.

CORREA HENAO, Magdalena; OSUNA P., Néstor y RAMÍREZ C., Gonzalo. Lecciones de Derecho Constitucional. Tomo I. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2017. 580 p.

ROBLEDO SILVA, Paula; SANTAELLA Q., Héctor y COVILLA M., Juan Carlos. Derechos de las entidades territoriales. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2018. 595. p.

HERNÁNDEZ BECERRA, Augusto. Ordenamiento y desarreglo territorial en Colombia. 1ª ed. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia, 2001. 182 p.

ACOSTA, Karina y REINA ARANZA, Yuri. Categorías municipales en Colombia: avanzando hacia un modelo de descentralización asimétrica. En: Documentos de trabajo sobre economía regional y urbana. Diciembre, 2023. No. 321. 1-35 p.

Jurisprudencia:

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-545 del 1 de diciembre de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-423 del 21 de noviembre de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

CORTE CONSTITUCIONA. Sentencia C-837 del 9 de agosto de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1146 del 31 de octubre del 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-138 del 6 de mayo de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de abril de 2013. C.P. Augusto Hernández Becerra. Radicado: 11001-03-06-000-2013-00003-00.

